

IMAM AL-BUKHARI'S SCIENTIFIC, CREATIVE, AND EXEMPLARY LIFE PATH IS A KEY ASPECT IN INSTILLING THE QUALITIES OF SINCERITY AND FAITH IN STUDENTS

Razzakov Bilimjon Begijon ugli

Master student of

Asia International University

Abstract. This article analyzes the scientific, creative and exemplary life path of Imam Al-Bukhari, as well as the main aspect of his works in instilling the qualities of sincerity and faith in students. It is studied through narrations that Imam Ismail al-Bukhari was a talented, sharp-witted and intelligent scholar. The theoretical foundations of using the teachings of Imam Al-Bukhari in the process of educating students are discussed.

Keywords: hadith, sincerity, faith, hadith scholar, Arabic language, narration, al-Bukhari's teachings;

Imom Al-Buxoriy ilmiy-ijodiy va ibratli hayot yo'li o'quvchilarda ixlos, imon xislatlarini tarkib toptirishidagi asosiy jihati.

Razzaqov Bilimjon Begijon o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Imom Al-Buxoriy ilmiy-ijodiy va ibratli hayot yo'li tahlil qilingan, shuningdek, o'quvchilarda ixlos, imon xislatlarini tarkib toptirishida asarlarining asosiy jihati o'rganilgan. Imom Ismoil al-Buxoriy iste'dodli, o'tkir zehni hamda ziyarak olim ekanligi rivoyatlar orqali o'rganilgan. O'quvchilarga tarbiya berish jarayonida Imom Al-Buxoriy ta'limotidan foydalanishning nazariy asoslari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: hadis, ixlos, imon, muhaddis, arab tili, rivoyat, al-Buxoriy ta'limoti.

“Sahih” yo‘nalishining asoschisi eng yetuk va mashhur muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriydir. Imom Ismoil al-Buxoriy hadis ilmida “Amir-ul-mo‘minin”, “Imom al-muhaddisiyn” (“Barcha muhaddislarning peshvosi”) degan sharaflı nomga sazovor bo‘lgan. U 810 yilning 13 mayida (ba’zi manbalarda 810 yilning 20 iyulida) (hijriy 194 yil shavvol oyining 13 kuni) Buxoroda tug‘ilgan. Go‘dakligida otadan yetim qolgan. Dastlabki savodini maktabda chiqargan, 10 yoshidayoq arab tilida yaratilgan kitoblar yordamida hamda roviylardan og‘zaki ravishda eshitish asosida hadislarni yodlay boshlagan. Alloma hadis ilmini zo‘r ishtiyoq va katta qiziqish bilan o‘rgandi. Abdulloh ibn al-Muborak, Vaqi‘ ibn Jarroh kabi olimlar tomonidan to‘plagan hadislarni yod olgan, shuningdek, hadis rivoyatchilari xususida so‘z yuritilgan bahslarda ishtirok etgan.

Imom Ismoil al-Buxoriy 825 yilda, o‘n olti yoshida onasi va akasi bilan Hijozga safar qiladi. Makkayu Mukarrama va Madinai Munavvarada bo‘lib, haj ibodatini ado etadi. Balx, Basra, Kufa, Bog‘dod, Xume, Damashq, Misr, Makka va Madina kabi shaharlarda bo‘lib, safar jarayonida muhaddislar bilan uchrashadi. Muhaddislar bilan uyushtirilgan suhbatlarda ular tomonidan aytilgan hadislarni yodlab borar edi. Olti yil Hijoz shahrida yashab, u yerda yetuk muhaddislardan hadis ilmi bo‘yicha, Damashq, qohira, Basra va Bag‘dod shaharlarining mashhur olimlardan esa fikh ilmi bo‘yicha ta‘lim oladi. Shuningdek, allomaning o‘zi ham turli bahs va munozaralarda ishtirok etib, toliblarga dars ham beradi [2; 78].

Imom Ismoil al-Buxoriy iste‘dodli, o‘tkir zehnli hamda ziyrak olim bo‘lgan. “Manbalarga ko‘ra, Bag‘dod shahrida istiqomat qilgan vaqtda ko‘pincha qorong‘u kechalari sham yorug‘i va oynıng nurida ijod qilib, kitob yozar ekan. Tunda yodiga bexosdan biror-bir fikr-mulohaza tushib qolsa, shamni yoqib, darhol o‘sha fikrni qog‘ozga tushirar, shu tahlitda ba‘zan shamni yigirma martagacha o‘chirib-yoqar ekan”¹.

Imom Ismoil al-Buxoriyning o‘tkir zehni xususida yana shunday rivoyat

keltiriladi: “Imom Buxoriy bilan Basrada hadis darsiga qatnashgan sheriklaridan biri Hoshid ibn Ismoil aytadi: “Imom Buxoriy bizlar bilan birga ustozning darsini eshitardi. Ustoz rivoyat qilgan hadislarini [biz yozib olar edik](#), ammo Buxoriy faqat quloq solibgina o‘tirardi. Shu tarzda qancha kunlar o‘tib, orada ustoz qariyb 15 ming hadis rivoyat qildi. Shunda biz Buxoriyga: Sen nega hadislarini yozmaysan?, -deb ta’na qilgan vaqtimizda: Sizlar yozib borayotgan hadislarini men ustoz og‘zidan yodlab olayotirman, - dedi-da, ustoz rivoyat qilgan hamma hadislarini bir chekkadan yoddan o‘qib berdi. Shundan keyin biz yozib olgan hadislarimizdagi xatolarni uning yodlaganlaridan tuzatib oladigan bo‘ldik”[1; 56].

Imom Ismoil al-Buxoriy juda ko‘p zabardast olimlardan ta’lim oladi. Manbalarda alloma ustozlarining soni to‘qson nafarga yaqin bo‘lgan deb ko‘rsatiladi. Muhammad ibn Yusuf al-G‘artobiy, Ubaydulla ibn Musa al-Abasiy, Abu Bakr Abdulla ibn az-Zubayr al-Hamiydiy, Ishoq ibn Ibrohim ar-Rahavayh, Imom Ahmad ibn Hanbal, Ali al-Madiniy kabi olimlar uning ustozlari sanaladilar.

Imom Ismoil al-Buxoriyning o‘zi ham yirik va mashhur olimlar Ishoq ibn Muhammad al-Ramoziy, Abdulloh ibn Muhammad al-Masnadiy, Muhammad ibn Xalaf ibn qutayba, Ibrohim al-Harbiy, Muhammad Iso at-Termiziy, Muhammad ibn Nasr al-Marvaziy, Muslim ibn al-Hajjojlarga ustozlik qilgan.

Imom Ismoil al-Buxoriy o‘ta kamtar, insonparvar, xulq-odobda tengsiz, sahovatli inson ham bo‘lgan. U hadis ilmining yetuk olimi sanalsada, zamondoshlari hamda shogirdlaridan ham ilm o‘rgangan. Alloma bir ming sakson nafar muhaddisidan hadis eshitgan. Allomaning o‘zidan esa to‘qson ming nafar kishi ishonarli hadislarini eshitgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Imom Ismoil al-Buxoriy 600 mingga yaqin hadisni to‘plagan., 100 ming “sahih” va 200 ming “g‘ayri sahih” hadislarini yod olgan.

Imom Ismoil al-Buxoriy uzoq safardan ona yurti Buxoroga qaytgach, talaba va ulamolarga hadis ilmidan saboq beradi va mazkur ilmning targ‘ibotchisiga aylanadi. Rivoyatlarga ko‘ra, xalifaning Buxorodagi noibi Xolid ibn Ahmad ibn

Xolid az-Zuhaliy uni saroyga kelib hadis ilmidan saboq berishga taklif etadi. Ammo Imom Ismoil al-Buxoriy bu taklifni qabul etadi va: “Men ilmni xorlab sulton amirlar eshigiga olib bormayman. Agar amirga ilm kerak bo‘lsa, bolalarni (ikkinchi rivoyatda saroyidagilarni) uyimga yoki masjidimga yuborsin”, -deb javob beradi[7]. Shu bois alloma bilan amir Xolid ibn Ahmad az-Zuhaliy o‘rtasidagi munosabatga bir oz putur yetadi. Bunga ayrim hasadgo‘y shaxslarning ig‘volari ham sabab bo‘ladi. Amir allomaning shahardan chiqib ketishga farmon beradi. Samarqand ulamolari Imom Ismoil al-Buxoriyni o‘z yurtlariga taklif etadilar. Yo‘lga chiqqan Imom Ismoil al-Buxoriy Samarqand shahriga yaqin bo‘lgan Haftang qishlog‘i (hozirgi Poyariq tumanining hududi)da betob bo‘lib qoladi va shu yerda hijriy 256 yili ramazon oyining oxirgi kuni (milodiy 872 yil 1 sentyabr) 62 yoshida vafot etadi va shu yerga dafn etiladi.

Imom Ismoil al-Buxoriy juda boy ijodiy meros qoldirgan. Uning “Al-jome‘ as-sahih” (“Ishonchli to‘plam”), “Al-adab al-mufrad” («Adab durdonalari»), “At-tarix al-kibor” (“Katta tarix”), “At-tarix as-sag‘iyr”, (“Kichik tarix”), “Al-qiroatu xalfa-l-Imom” (“Imom ortida turib o‘qish”), “Vaf‘ul-yadini fi-s-saloti” (“Namozda ikki qo‘lni ko‘tarish”) kabi asarlari mavjud bo‘lib, ularning qo‘lyozmalari bizgacha yetib kelgan. Ammo “At-tarix al-avsat” (“O‘rta tarix”), “At-tafsir al-kabir” (“Katta tafsir”), “Al-jome‘ al-kabir” (“Katta to‘plam”), “Kitob-ul-hiba” (“Hadya kitobi”) nomli asarlari ham bo‘lganligi ma’lum, biroq ular bizgacha yetib kelmagan. Shubhasiz, yuqorida nomlari qayd etib o‘tilgan asarlarining eng yirigi, shoh asari “Al-jome‘ as-sahih”dir. Bu asar “Sahih al-Buxoriy” nomi bilan ham dunyoga mashhur. 4 jilddan iborat mazkur kitobda payg‘ambarimiz Muhammad Alayhis-salom hadislaridan tashqari, islom huquqshunosligi, islom marosimlari, [axloq-odob](#), ta’lim-tarbiya, tarix va etnografiyaga oid ma’lumotlar ham berilgan. Unga 600 ming hadisdan 7275 ta eng “sahih” hamda 4000 ta takrorlanmaydigan hadislar kiritilgan. Bó kitob Islom ta’limotida Qur’oni Karimdan keyingi asosiy manba hisoblanadi[8].

Islom dini insonni ma'naviy kamolot sari yetaklovchi ta'limotdir. Shu sababli Qur'oni Karimda ham, hadislarda ham yaxshi xulq-odob qoidalari va ularga kishilarning qat'iy amal qilishlari lozimligi borasidagi qarashlar keng targ'ib etilgan. Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-jome' as-sahih" asarining bir jildiga odob-axloq masalalarini yorituvchi hadislar jamlangan bo'lsa, "Al-adab al-mufrad" ("Adab durdonalari") nomli asarda ham ijtimoiy turmushda hamda insonlar o'rtasida o'zaro munosabatlarni tashkil etish chog'ida amal qilinishi lozim bo'lgan odob-axloq qoidalari borasida yanada batafsil ma'lumotlar berilgan. Ushbu asar 644 bobda bayon etilgan 1322 ta hadisni o'z ichiga olgan.

Islom dinida Quroni karimdan so'ng ikkinchi manba bo'lib e'tirof etilgan kitob Imom Buxoriyning "al-Jome' as-sahih" – ("Ishonarli hadislar to'plami") asaridir. Hadis ilmining sultoni, ulug' bobokalonimiz Muhammad ibn Ismoil Buxoriy ta'lif etgan bu asar, ko'plab nusxalarda musulmon xalqlarining orasida tarqalib, unga yuzlab sharhlar bitilgan va dunyoning turli tillariga tarjima qilingan va hozirda ham tarjima qilinmoqda.

Hozirgi vaqtda bizga ma'lum bo'lgani O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida 19 dona R. 2814. 1-jild, R. 2813. 2-jild, R.7333–7340. 1–9-daftarlari, R. 3568, R. 7914, R. 7980, R. 8975, R. 7961, R. 8933, R. 8270. 2-jild, R. 3992, R. 5190 raqamlari bilan, O'zbekiston Musulmonlari idorasining qo'lyozmalar fondida 5 dona №412, №443, №455, №437, №465, №459 raqamlari bilan "Sahihul Buxoriy"ning arab tilidagi qo'lyozmalari saqlanmoqda. Shuningdek, dunyo kutubxonalaridagi Qo'lyozmalar fondida ham 500ga yaqin bizga ma'lum bo'lgan qo'lyozmalari saqlanmoqda.

Nusxasining adadi va istifoda etilishi jihatidan Qur'oni karimdan keyingi o'rinda turgan bu asarning shunchalik yuksak darajaga yetganining sababi nima? Islom olamida "as-Sahih", "al-Jome' as-Sahih", "Sahihul Buxoriy" nomlari bilan mashhur – ikki dunyo saodatiga eltuvchi yo'l bo'lgan bu kitobning yozilish tarixiga

va uslubiga bir nazar solsak.

Mazkur asarning yozilish sabablaridan biri sifatida, Imom Buxoriyning ustozlari, hadis ilmida mo‘minlarning amiri Is’hoq ibn Rohavayhning so‘zlari ko‘rsatilgan. Ibrohim ibn Ma‘qil Nasafiydan rivoyat qilinadi: Imom Buxoriy: “Is’hoq ibn Rohavayh bir kuni: “Qaniydi sizlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan sahihlarini to‘plab bir asar ta’lif etsangiz”, deb aytdi. Mana shu so‘z mening qalbimga qattiq o‘rnashib qoldi. Natijada “al-Jome’ as-sahih” – (“Ishonarli hadislar to‘plami”)ni jamlashga kirishdim”, dedi.

Imom Buxoriy bu kitobni yozishdan oldin nafaqat ustozlaridan ko‘rsatma olgan, balki Alloh taolodan ham ilohiy bir irshod olgan desak xato bo‘lmaydi. Chunki Imom Buxoriyning ko‘rgan tushlari buning yorqin dalilidir. Muhammad ibn Sulaymon ibn Forisdan rivoyat qilinadi: Imom Buxoriyning: ““Tushimda Payg‘ambar sollallohu alayhi vasallamni ko‘rdim. Men u zotning huzurlarida turib, qo‘limdagi yelpig‘ich bilan payg‘ambarimizni yelpib turgan ekanman. Bu tushning ta’birini ba’zi ta’birchilardan so‘raganimda ular: “Sen Payg‘ambar sollallohu alayhi vasallamni yolg‘ondan himoya qilar ekansan” dedi. Bu tush meni sahih hadislar to‘plami “al-Jome’ as-sahih”ni yozishga undadi”, deb aytayotganini eshitdim”[4]. Kimki janob Payg‘ambarimizni tushida ko‘rgan bo‘lsa, haqiqatdan ham uni hayotda ko‘rgan hisoblanishini ham alohida ta’kidlab o‘tish joiz. Imom Buxoriyning bu tushlari ham aslida Alloh taolodan bo‘lgan ilohiy bir ko‘rsatma edi.

Imom Buxoriyning mazkur shoh asarini qayerda ta’lif etilgani to‘g‘risida manbalarda turli fikr-mulohazalar mavjud. Shulardan; Imom Buxoriy bu asarining sharh va izohlarini Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlari va minbarlari o‘rtasidagi joyda yozgan. Abu Fazl Maqdisiyning yozishicha, uni Buxoroda tasnif qilib chiqqan. Ba’zi manbalarda bu asarning yozilishi Basra deb, ba’zilarida Makka deb ko‘rsatilgan. Umar ibn Muhammad ibn Bajir Samarqandiydan esa quyidagicha rivoyat qilinadi: Imom Buxoriyning: ““Al-Jome’” kitobimni Masjidul Haramda tasnif qilib chiqdim. Bu kitobga biror hadisni

kiritishdan oldin gʻusl qilib, ikki rakat istixora (Alloh taolodan bir ishda yaxshilik soʻrab qilinadigan ibodat) namozini oʻqib, soʻng oʻsha hadisni sahihligiga toʻliq ishonch hosil qilgandan keyingina uni kitobimga kirgizganman”, deb aytayotganini eshitganman”. Bu rivoyatlar zohiran qaraganda bir-biriga qarama-qarshiga oʻxshaydi. Bu manbalarni umumlashtirib, diqqat bilan qarajak ularning hammasi toʻgʻriligi maʼlum boʻladi, chunki Imom Buxoriy bu asarini taʼlif qilishni taxminan m.833 (217 hijriy) yilda 23 yoshida Masjidul Haramda boshlab, m.849 (h.233) yilda, qirq yoshga toʻlmasdan 16 yil davomida oʻsha yerda yozib tugatgan. Imom Buxoriy bu muddat davomida faqat Masjidul Haramdan chiqmay oʻtirishi mumkin emas, albatta. U bu sahih asarini taʼlif, tasnifotlarini boshqa shaharlarda amalga oshirgan boʻlsada, uning boblarga ajratib, tartibga keltirishni faqat Masjidul Haramda amalga oshirgan. Imom Buxoriy kitobini yozib tugatganidan keyin Imom Ahmad ibn Hanbal, Yahyo ibn Muʼin, Ali ibn Madaniyga va ulardan boshqa muhaddis ulamolarga ham koʻrsatadi. Ular bu kitobni sahihligini eʼtirof etishib, Imom Buxoriyning bu ishiga tasannolar aytadi.

Imom Buxoriyning asaridan oldin hadislar darajasiga qarab sahihga ajratib jamlanmagan. Oʻsha vaqtda hadis ahli orasida hadisning roviysining istilohiy holatini, uning ishonchli yoki ishonchsiz ekanini oʻrganish keng tarqalgan. Ulardan rivoyat qilingan hadislar darajasiga qarab ajratilmasdan kitoblarga kiritilgan. Imom Buxoriy hadisshunoslik sohasida mutlaq yangicha bir yoʻlni kashf etdiki, bu bilan bu sohada “oltin asr”ni boshlab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Moziydan taralgan ziyo. Imom al Buxoriy, Tugʻilgan yili 1998;
2. Uvatov U., Imom alBuxoriy, T., 1998;
3. Madaminov S, Imom Buxoriy taʼrifi, T., 1996;
4. Imom alBuxoriy — muhaddislar sultoni [nashrga tayyorlovchilar Usmonhoji Temurxon oʻgʻli, Baxtiyor Nabixon ugli], T., 1998;
5. Dushan Fayziy Zarafshoniy, Imom alBuxoriy, T., 1998;

6. Babaxanov Sh.Z., Velikiye muxaddisi o mire i drujbe mejdu narodami, T., 1998;
7. Ma'naviyat yulduzlari [2nashri], T., 2001.Ubaydulla Uvatov.
8. Alikulovich, K. B. (2016). DETECTIVE REALITY AND INDIVIDUAL INTERPRETATION. OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra, 10(1), 1-9.
9. Аслонов, Ш. (2024). The importance of Artificial Intelligence in the teaching of translation theory and practice. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2(5), 50-53.
10. Аноркулов, С. И. (2022). Немецкие идиомы с предметами одежды в сравнительном переводе с немецкого на английский. Процветание науки, (7 (13)), 57-66.